

KICHIK YOSHDAGI BOLALARGA INGLIZ TILINI O'RGATISHNING INNAVATSION USULLARI

Barno Tolmasova Rafoil qizi

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti Samarqand filiali

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 622-guruh

Fan: Basic Theory of Primary English

saidburxontolmasov2@gmail.com

Annotatsiya : Mazkur maqolada kichik yoshdagi bolalarga ingliz tilini o'rgatishning innovatsion usullari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar : innovatsion , o'rgatish , maktabgacha ta'lim , usul , aniq faktlar , dalillar , chet tili , metodlar .

Vatanimizda mustaqillikka erishgandan so'ng mamlaktimizda chet tillarni o'rganishga katta e'tibor berib kelinmoqda . Jumladan , 2012-yil 10-dekabedaqabul qilingan „Chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi“ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori hamda 2013-2014-o'quv yilidan boshlab umum ta'lim maktablarining birinchi sinflarida xorijiy tillarni uzliksiz o'rgatishning joriy etilishi buning isbotidir . Chet tilini o'rganish uchun erta yosh afzalroq buning sababi , bola qancha yosh bo'lsa, shuncha so'z boyligi kamroq bo'ladi . So'z boyligi yilda mahalliy til ammo shu bilan birga uning nutqiga bo'lgan ehtiyojlari ham kichik bolalarda aloqa sohalari kamroq , u hali murakkab aloqaga kirishmagan bo'ladi .Chet tilini o'rganish bolaning shaxsiy rivojlanishining ya'ni zamonaviy dunyodagi ko'p tili va ko'p ma'daniyatli vaziyatga moslashish uchun uni yangi til dunyosi bilan tanishtirish uchun qulay sharoit yaratadi . Chet tilini nafaqat maktab va universitetlarda balki ko'plab qo'shimcha maktabgacha ta'lim muassalarida ham ta'limning majburiy tarkibiy

qismiga aylandi . Shuni e'tiborga olish kerakki 6-7 yoshli bolalar ma'lumotlar ma'nosini tushunib emas , uni mexanik tarzda yodlaydi . Shuning uchun boshlang'ich sinf o'quvchilariga ingliz tilini o'rgatishni grammatik tushuncha berishdan boshlamaslik kerak . Aks holda ingliz tilini o'rgatishning dastlabki qadamidanoq bolani zo'riqtirib qo'yish a qiziqishini so'ndirib qo'yish mumkin . Shunday ekan kichik yoshdagi bolalarga ingliz tilini o'rgatish uchun qo'yidagi usullardan foydalanish mumkin:

Qo'shiq va she'rlar orqali tushuntirish yoki esda qolishi qiyin bo'lgan ma'noga ega bo'lmagan harf yoki birikmalarni kuyga solib o'rgatish mumkin .

Bunga misol qilib bolalarning ingliz tilini alifbosini qo'shiq qilib o'rganishlari shunchaki yodlashdan ko'ra samarali ekanligini ko'rsatish mumkin .

Mavzuga oid muhit o'qituvchi mavzuga qarab o'sha muhitni yaratib bera olsa bolalar tilni yaxshi o'rganishadi . Masalan: traveling , birthday , in the , kitchen va boshqalar . Bu o'quvchilarning so'z boyligi va til imkoniyatlarini kuchaytiradi dunyo qarashini o'stiradi . Yana bir misol topishmoqlar bolalarda topishmoqlarning javobini topishga qiziqish kuchli . Shuning uchun o'qituvchi topishmoqni ingliz tilida yoki o'zbek tilida aytsada uning javobini bolalardan ingliz tilida aytishini talab qilishi lozim. Shunda bolalar so'zlarni tez o'rganishadi .

XULOSA

Kichik yoshdagi bolalarga ingliz tilini ya'ni g'oyalarbilan o'rgatish lozim ularga to'g'ridan to'g'ri grammatika yoki mukammal topshiriqlar bilan boshlasak ular tezda zerikib qolishlari va qiziqishi so'na boshlaydi . Tlni o'rgatishda eng avvalo muhit yaratish va oson yo'llar o'ylab toppish zarur bunga misol qo'shiqlar va o'yinlar yaqqol ochib beradi . Ular orqali tez va samarali yetkazib beramiz .

Foydalanilgan adabyotlar :

1. Yuldasheva .D .A. „Kichik yoshdagi bolalarga ingliz tilini o’ragatishning innovatsion usullari’’.
2. Davit A.J.Eggen P.Kouchak „O’qitish usullari talabalarning bilim olishini targ’ib qilish ‘’2002.
3. Liu Wang, erotong xinglixul kaocha [J].2017-2018.